

पंचतन्त्र में मापन एवं मूल्यांकन

Measurement and Evaluation in Panchatantra

Paper Id : 18505 Submission Date : 07/01/2024 Acceptance Date : 15/01/2024 Publication Date : 20/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10686539

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

विचारी लाल मीना

सहायक आचार्य
शिक्षा विभाग
श्री लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय
संस्कृत विश्वविद्यालय
नई दिल्ली, भारत

सारांश

मापन का तात्पर्य व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों का वर्णन करने से है। मापन दो प्रकार का होता है- गुणात्मक मापन तथा मात्रात्मक मापन।

मूल्यांकन मापन से अधिक व्यापक होता है तथा यह मापन के द्वारा प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्धारण करता है।

मापन एवं मूल्यांकन छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों, समाज व राष्ट्र सभी के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मापन एवं मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक उभरते रूझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान कर सकते हैं। जिन्हें शिक्षण और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए अपनाया जा सकता है। मूल्यांकन अनुसंधान के उन क्षेत्रों की भी पहचान कर सकता है जिनके लिए आगे की जाँच की आवश्यकता है, जिससे नई और नवीन शैक्षिक प्रथाओं का विकास हो सकता है। पंचतंत्र में भी लेखक ने अधिकांश स्थानों पर मापन एवं मूल्यांकन का विवेचन किया है। जो इसकी उपयोगिता को सिद्ध करता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Measurement means describing any qualities of persons or things. There are two types of measurement – qualitative measurement and quantitative measurement.

Evaluation is broader than measurement and it determines the desirability of the results obtained through measurement.

Measurement and evaluation are very important for students, teachers, parents, society and nation. Through measurement and evaluation, teachers can identify emerging trends and best practices. Which can be adopted to enhance teaching and learning outcomes. Evaluation can also identify areas of research that require further investigation, which may lead to the development of new and innovative educational practices. Even in Panchatantra, the author has discussed measurement and evaluation at most of the places. Which proves its usefulness.

मुख्य शब्द

मापन, मूल्यांकन, पंचतंत्र।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Measurement, Evaluation, Panchatantra.

प्रस्तावना

मूल्यांकन मूल्यनिर्धारण की प्रक्रिया है। यह मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। मापन के अन्तर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन मात्र ही किया जाता

है, जबकि मूल्यांकन के अन्तर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु की गुणों अथवा विशेषताओं की वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। अतः मापन मूल्यांकन का एक अंगमात्रा है। मापन गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वर्णन मात्रा है जबकि मूल्यांकन इनकी गुणवत्ता का निर्धारण है। इसलिये मापन मूल्यांकन में सहायक है किन्तु विकल्प या समानार्थी नहीं हैं।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. छात्रों को मापन एवं मूल्यांकन की उपयोगिता के विषय में प्रेरित करना।
2. मापन एवं मूल्यांकन की उपयोगिता के प्रति छात्रों को जागरूक करना।
3. छात्रों में पंचतंत्र के विषय में रुचि उत्पन्न करना।
4. छात्रों को पंचतंत्र के पात्रों के विषय में जानकारी प्रदान करना।
5. छात्र पंचतंत्र की वर्तमान समय में उपयोगिता को जान सकेंगे।
6. पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से छात्र मापन एवं मूल्यांकन की उपयोगिता को जान सकेंगे।
7. पंचतंत्र के माध्यम से छात्र अपने जीवन में मापन एवं मूल्यांकन की उपादेयता के प्रति प्रेरित हो सकेंगे।

साहित्यावलोकन

मापन व मूल्यांकन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी भी गुण के सन्दर्भ में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री एन-एम-डॉडेकर के अनुसार, मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा प्राप्त किये गये शिक्षा या अपेक्षित उद्देश्यों की सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मूल्यांकन के अन्तर्गत व्यक्ति के व्यवहार के गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ-साथ व्यवहार की वांछनीयता Desirability से सम्बन्धित मूल्य निर्धारण भी निहित रहता है।[1]

मापन तथा मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। उचित निर्णय, लक्ष्य प्राप्ति के लिये करना, प्रभावशीलता का ज्ञान, प्रोत्साहन, कार्यों में सुधारात्मक प्रयास आदि के लिये मूल्यांकन अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया कोई नवीन मनोवैज्ञानिक उपक्रम नहीं है। प्राचीन काल से ही इस प्रक्रिया को समस्त क्षेत्रों में अपनाया जाता रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान ने कुछ नूतन प्रविधियों को उद्भूत कर इसे ठोस वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया है जिससे शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में आज इसकी उपादेयता वृद्धि को प्राप्त हुई है।

पंचतन्त्र में मूल्यांकन को सन्दर्भित किया गया है। परीक्षक एवं परीक्षण की महत्ता को इंगित करते हुये लिखा है कि - “जिस देश में परीक्षक नहीं होते, उस देश में समुद्र से निकलने वाले रत्नों का कुछ भी मूल्य नहीं होता”[2] अर्थात् विना मूल्यांकन के किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का ज्ञान नहीं हो सकता। यह उदाहरण मूल्यांकन की आवश्यकता को इंगित करता है। राजा और भृत्य के विवेचन में पंचतन्त्र में यह स्पष्ट किया है कि राजा को भृत्यों की परीक्षा लेकर ही निर्णय लेना चाहिये। मूल्यांकन बिना न तो भृत्य राजा के लिये हितकर होते हैं और न ही उनका स्थायित्व ही रहता है। कहा गया है जो अज्ञानवश श्रेष्ठपदयोग्य भृत्यो को निकृष्ट पद पर नियुक्त करता है वहां भृत्य नहीं रहते।[3] जो भृत्यों में समान अर्थात् योग्यता के विपरीत बर्ताव करता है वहां उत्साह नहीं रहता। जिस भृत्य की नियुक्ति से राज्य की सीमा शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान बढ़े वही राजा का भृत्य होने के योग्य है।[4]

पिंगलक द्वारा विशेष ध्वनि सुने जाने पर, दमनक अपने राजा की आज्ञानुसार ध्वनि के विषय में जानने को जाता है, किन्तु राजा पिंगलक को संदेह होता है अतः वह दमनक की गतिविधि के अवलोकन के लिये छिप कर बैठ जाता है इस तरह सिंह उस दमनक शृगाल और उस ध्वनिकर्ता संजीवक वैल के विषय में जान प्राप्त करता है। यह मूल्यांकन का ही क्रम है। [5] साहसी, अकुटिल, छिद्ररहित और भले प्रकार परीक्षा किये हुये मन्त्रियों से राज्य स्थिर रहता है, जैसे कि सुदृढ़ स्तम्भों पर ही मन्दिर स्थिर रहते हैं। भेदसमाप्त कर सन्धि कराने में मन्त्रियों की, सन्निपात में चिकित्सकों की और उलझे हुये कार्यों में नीतिवान की बुद्धि परीक्षा होती है अथवा स्वस्थावस्था में तो कौन विद्वान् नहीं बना रहता।[6] अर्थात् विशेष स्थितियों में मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रयुज्य होती है।

पंचतन्त्र में परीक्षा के विषय को लेकर एक पूरा तन्त्र ही लेखक ने लिखा है। 'अपरीक्षितकारक' नामक इस तन्त्र में यही स्पष्ट किया गया है कि बिना परीक्षा किये जो कार्य करता है या उचित परीक्षा नहीं करता अर्थात् कुपरीक्षा करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। धनहीन सेठ द्वारा स्वप्न में एक सन्यासी को यह कहते देखा गया कि कल प्रातः मैं आऊंगा तुम मेरे सिर पर लाठी से प्रहार करना, मैं स्वर्णमय हो जाऊंगा। दूसरे दिन सेठ के घर नाई आया हुआ था तभी सन्यासी भी प्रगट हो गया, सेठ ने स्वप्न के अनुसार उसके सिर पर लाठी मारी जिससे वह स्वर्णमय हो गया। नाई इस घटना को देख रहा था, उसने सोचा सन्यासियों को किसी तरह बुलाकर यदि इसी भांति लाठी प्रहार किया जाय तो प्रभूत स्वर्ण की प्राप्ति हो सकती है। वह सेठ के स्वप्न की बात नहीं जानता था। उसने कई सन्यासियों को एकत्र किया और घर ले गया जहां लाठी प्रहार से सन्यासी घायल हो गये और कुछ जान बचाकर भागे। इस तरह नापित ने कुपरीक्षा का प्रयास किया। इसीलिये कहा है कि कुरीति से परीक्षण किया गया प्रतीत हो, वह कार्य नहीं करना चाहिये अथवा यथार्थ वचन है परीक्षण न किया हुआ कार्य कभी न करे, जो करे वह सुपरीक्षित हो, क्योंकि अपरीक्षित कार्य सन्ताप देता है।[7]

एक ब्राह्मणी द्वारा अपने पुत्र को खा लेने की शंका में बिना मूल्यांकन के नेवले की हत्या कर दिया जाना।[8] विद्या और बुद्धि की परीक्षा के निमित्त मृत सिंह को जीवित करना व स्वर्ण उसका भक्ष्य हो जाना।[9] एक अन्य कथा में कहा गया है कि 'अपरीक्षित पदार्थ दैव द्वारा रक्षित होने के कारण बचे रहते हैं, किन्तु दैव के द्वारा नष्ट करने पर सुरक्षित पदार्थ भी नहीं बचते। एक राजा द्वारा रत्नमालाओं के लिये वानर के साथ जाकर अपने सम्पूर्ण परिजनो को नष्ट करवा लेना।[10] आदि कथायें यह स्पष्ट करती है कि मूल्यांकन का कार्य सुष्ठु रूप से किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

पंचतन्त्र में लेखक ने अधिकांश स्थानों पर मापन और मूल्यांकन की अपनी पैनी दृष्टि से विवेचित किया है। यथा- गज यूथपति कहा जाता है और सिंह मृगाधिपति कहा जाता है किन्तु सिंह मृगाधिपति होकर भी मृगों से घिरा हुआ नहीं रहता।[11] उक्त उदाहरण मापन और मूल्यांकन दोनों को ही यथेष्ट रूप से सूचित करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. गुप्ता, एस.पी. आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 1998
2. गुप्ता, एस.पी. आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 1998
3. अरोड़ा, रीता, बालिया, शिरीष, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2013
4. पाण्डेय, के.पी., शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2011

5. बंसल, आर., शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, संजय साहित्य भवन, आगरा, 2020

6. शर्मा, विष्णु, पंचतंत्र।

अंत टिप्पणी

1. डॉ- एस पी-गुप्ता, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान, पृ- 328
2. "परीक्षका यन्त्र न सन्ति देशे नार्थरत्नानि समुद्रजानि" पंचतंत्र, मित्रभेद, श्लो. 84 पृ- 36
3. यच्च अविवेकितया राजा भृत्यानुत्तमपदयोग्यान् हीनाधमस्थाने नियोजयति न ते तत्रैवतिष्ठन्ति। पंचतन्त्र, मित्रभेद, पृ- 35
4. वही, मित्रभेद, श्लो. 101 पृ- 39
5. तततावदस्य किचिर्षित वेत्तुमन्यत् स्थानान्तरं गत्वा प्रतिपालयामि। वही, पृ- 47
6. 'अन्तः सारैरकुटिलैरच्छिद्रः सुपरीक्षितैः।
मन्त्रिणां भिन्नसन्धाने भिष्वजां सन्निपातिके।
कर्मणि ण्यज्यते प्रजा स्वस्थे को वा न पण्डितः॥ वही, मित्रभेद, श्लो. 137, 138 पृ- 54
7. कुदृष्टं कुपरिजातं कुश्रुतं कुपरीक्षितम्।
तन्नरेण न कर्तव्यं नापितेनात्र तत्कृतम्।
'अपरीक्ष्य न कर्तव्यं कर्तव्यं सुपरीक्षितम्' अन्यथा पश्चाद्भवति सन्तापः।
पंचतंत्र, अपरीक्षितकारकम्, श्लो. 17, 18 पृ- 491
8. वही, पृ- 494
9. वही, पृ- 505
10. वही, पृ 532
11. वही, मित्रसम्प्राप्ति, श्लो. 25 पृ- 229